

Рахманов Олександр¹Email: oleksandr.rakhmanov@gmail.comORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8884-5515><http://doi.org/10.5281/zenodo.19512564>

Цифровізація економічного життя та соціальне розшарування в Україні

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Технологічні зміни є одними з головних рушійних сил, які, як очікується, формуватимуть й трансформуватимуть глобальний ринок праці у майбутньому. Глобальний звіт про майбутнє робочих місць за 2025 рік, який об'єднує бачення понад 1000 провідних глобальних роботодавців, вказує на те, що розширення цифрового доступу стане найбільш трансформаційною тенденцією – як у технологічних тенденціях, так і в цілому. Зокрема, 60% опитаних роботодавців очікують, що розширення цифрового доступу трансформує їхній бізнес більше, ніж будь-яка інша тенденція, причому така думка домінує у всіх регіонах. Цей зростаючий доступ до цифрових технологій є критично важливим фактором для нових технологій, спрямованих на трансформацію ринків праці до 2030 року. Посилиться попит на навички, пов'язані з технологіями, зокрема штучний інтелект (ШІ) й великі дані, мережі й кібербезпека та технологічна грамотність, які, як очікується, будуть бути трьома навичками, що розвиваються найшвидше (The Future of Jobs Report, 2025).

Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в економічній діяльності дозволяє людям збільшити ефективність та продуктивність праці. Водночас цифровізація економічного життя як новітній чинник соціального розшарування з одного боку може поглиблювати традиційні форми нерівності, а з іншого – зумовлювати протилежні тенденції, пом'якшувати традиційні нерівності (Martindale, Lehdonvirta, 2023).

Спочатку *цифровий розрив* (digital divide) здавався простою технологічною та економічною проблемою доступу різних соціальних груп до цифрових інструментів, але з часом це явище стало масштабною суспільною проблемою, яка торкається майже всіх сфер та аспектів сучасного суспільства. Виключення з цифрової сфери або неможливість повною мірою використати потенціал, який пропонують ІКТ, може різко вплинути на можливості людини отримати не лише доступ до цінних благ, але й на подальшу перспективу соціальної мобільності.

Попри це, на відміну від традиційних економічних відносин, користування Інтернетом має тенденцію відтворювати особливе ставлення до споживання (наприклад, відчуття вражень) або інші специфічні та характерні

¹ Доктор соціологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу економічної соціології Інституту соціології НАН України

ознаки стилів життя в онлайн сфері. Адже цифрові навички та наявність цифрових пристроїв вже не є тими класичними засобами виробництва, які успадковували представники привілейованих соціальних класів та продовжували володіти, зберігаючи соціальну нерівність.

Українське суспільство є одним з небагатьох, у якому відбулося прискорене впровадження цифрових технологій в економічне життя. Спочатку пандемія коронавірусу спричинила масове застосування онлайн-технологій через вимушений карантин. А згодом повномасштабна російська агресія зумовила мільйони українців змінювати місце проживання. Під час великої війни вміння швидко застосовувати цифрові засоби, перебуваючи віддалено від основного місця роботи в іншій країні, в іншому регіоні, за умов, коли надовго зникає електроенергія, мобільний зв'язок, тривають повітряні тривоги, формує нове соціальне тло, за якого соціальна мобільність та соціальний статус вже не визначаються лише традиційними чинниками. Процес формування соціально-економічної нерівності у сфері цифровізації проходив декілька рівнів: 1) нерівність у фізичному доступі до цифрових пристроїв та Інтернету; 2) відмінності у цифровій грамотності та вміннях використовувати технології ефективно; 3) диференціація у застосуванні (для навчання, роботи чи лише для розваг).

Наслідком цифровізації економічного життя стало те, що володіння та використання цифровими пристроями та технологіями на робочому місці в економічній діяльності, набуло статусного значення, що дозволяє розглядати їх як певні маркери соціального розшарування.

ЛІТЕРАТУРА

1. Martindale, N., Lehdonvirta, V. (2023). Labour market digitalization and social class: evidence of mobility and reproduction from a European survey of online platform workers. *Socio-Economic Review*, 21(4), 1945–1965. <https://doi.org/10.1093/ser/mwado49>
2. The Future of Jobs Report. (2025). Retrieved from: <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/>